

**JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI
LEGALLASHTIRISH BILAN BOG’LIQ JINOYATLARNI TERGOV
QILISHDA ISBOTLANISHI LOZIM BO’LGAN HOLATLAR**

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan Davlat Universiteti Yuridik fakulteti o’qituvchisi

Annotatsiya ushbu maqolada jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish tushunchasi, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan bog’liq jinoyatlarni tergov qilishda isbotlanishi lozim bo’lgan holatlar masalasi yoritilgan.

Kalit so’zlar jinoiy daromadlarni legallashtirish, mas’ul davlat organlari, legallashtirishning predmeti, jinoyatni sodir etish jarayoni, legallashtirish vositalari, jinoyatchi shaxsi (portreti), jinoyatning predmeti

**Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании
преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных
преступным путем**

Рахимов Нодирбек Муталлиевич

Учитель Наманганского государственного

Университета Юридического Факультета

Аннотация в данной статье раскрыто понятие отмывания денег, вопросы, которые необходимо доказывать при расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег.

Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путем, ответственные государственные органы, предмет легализации, процесс совершения преступления, способы легализации, личность (портрет) преступника, предмет преступления.

**Circumstances that must be proven in the investigation of crimes related to the
legalization of proceeds from criminal activity**

Rakhimov Nodirbek Mutallievich

Namangan State University

Faculty of Law Teacher

Annotation this article covers the concept of money laundering and the issues that need to be proven when investigating crimes related to money laundering.

Key words: legalization of proceeds from crime, responsible state bodies, subject of legalization, process of committing a crime, methods of legalization, personality (portrait) of the criminal, subject of the crime.

Jamiyat hayotida yuzaga keladigan jarayonlar xalqaro, davlatlararo, davlat, jamoatchilik va shaxslararo darajada yangi munosabatlarning shakl va turlari paydo bo'lishiga olib keldiki, ularni huquqiy tartibga solish hamda qonunchilikni takomillashtirishni taqozo etadi. Tegishli xalqaro tashkilotlarning tavsiyalariga asosan, jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash sohasida qonunchilik bazasini takomillashtirilishi natijasida bu sohada tegishli huquq va majburiyatlarga, aniq vazifa va funksiyalarga ega mustaqil vakolatli organ etib, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti belgilandi.(1)

Davlat organlari tomonidan jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashning samaradorligi ko'p jihatdan, ushbu toifadagi jinoyatlarga qarshi kurashish uchun mas'ul davlat organlarining bilim darajasi, uning mohiyati va belgilarini to'g'ri aniqlashiga bog'liq.

Nazariy bilimlarning yetarli emasligi, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan legallashtirish, jinoyat natijasida turli xil moddiy boyliklarni sotib olish, keyinchalik jinoiy faoliyatni moliyalashtirish va mol-mulkni sotish belgilarining noto'g'ri tushunilishiga olib keladi.

Huquqiy adabiyotlarda, xususan, sud-huquq sohasidagi jinoiy daromadlarni legallashtirish muammosi hali yetarlicha nazariy jihatdan yoritilmagan. Jinoiy daromadlarni legallashtirishning kriminalistik jihati borasida huquqshunolar orasida bir to'xtamga kelinmaganligi bois, bu turdagi jinoiy faoliyatning asosiy xususiyatlari quyidagicha taklif qilinadi:

1. *Jinoiy daromadlarni legallashtirishning predmeti-*

- legallashtirish predmeti bo'lib, jinoiy daromad, pul, qimmatli qog'ozlar, qimmatbaho metallar va toshlar, ko'chmas mulk va boshqa mol-mulk, tovarlar, xom-ashyo, huquqiy hujjatlar va boshqalar.

Yuqorida sanab o'tilgan moddiy yoki mulkiy bo'lmagan qimmatliklar jinoiy faoliyat natijasida to'liq yoki qisman bo'lsa-da ortirilganligini tasdiqlovchi dalillar bo'lganda, kvalifikatsiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi.

2. *Jinoyatni sodir etish jarayoni (bosqichlari);*

Ushbu jinoiy daromadlarni legallashtirishni amalga oshirish jarayoni (bosqichlari) uch bosqichga bo'linadi:

a) jinoyat sodir etishga tayyorgarlik;

b) to'g'ridan-tog'ri amalga oshirish;

c) keyinchalik ochiq foydalanish uchun qonuniylashtirilgan mablag'larning qaytarilishini ta'minlash.

Birinchi bosqichda harakatlar asosan:

–jinoiy daromadlarni (pul va boshqa mol-mulk) legallashtirish uchun qulay bo'lgan shaklga o'tkazish;

–yashirin saqlash uchun shart-sharoitlar yaratish;

–legallashtirishning optimal vositasini (usulini) tanlash, legallashtirishni xavfsiz amalga oshirishni ta'minlash uchun ishtirokchilar va tashkilotlar doirasini tanlash;

–legallashtirishning taxmin qilingan moliyaviy va moddiy xarajatlarini aniqlash.

Yuqorida ko'rsatilgan tayyorgarlik tadbirlari bilan bir qatorda, jinoyatni rejalashtirishni tartibga soluvchi shaxslarning roli, faoliyatning tartibini hisobga olgan holda, jinoyat oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan to'siqlarni bartaraf etishni nazarda tutadigan choralar ko'rish mumkin.

Tanlangan jinoiy daromadlarni legallashtirish usuliga qarab, tayyorgarlik bosqichi “harakat” deb ataladigan yoki “harakatsizlik” holda legallashtirish uchun shart-sharoitlar yaratish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Birinchi holda, jinoyatchilar bevosita yoki bilvosita savdo yoki notijorat tashkilotlari, turli darajadagi davlat organlari, jumladan hukumat idoralari, huquqni muhofaza qilish organlari, ro'yxatga olish, nazorat qilish va boshqa tuzilmalar vakillari bilan korrupsion munosabatlarga kirishi, soxta firmalar tuzishi hamda bank hisob raqamlarini ochishi mumkin.

Shu bilan birga, turli tashkilotlarning jinoyatchilari jinoiy daromadlarni legallashtirishda ishtirok etishga majbur qilish maqsadida turli xil noqonuniy harakatlar, jumladan jismoniy usullar ham qo'llashi mumkin.

Ikkinchi holda, noqonuniy mablag'larni uzoq muddatli saqlash uchun pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni joylashtirish variantlari ishlab chiqiladi, ular favqulodda harakatni tashkil qilishni nazorat qilish va erkin foydalanish imkoniyatini beradi. Uzoq muddatli saqlash uchun noqonuniy daromadlarni joylashtirishning asosiy maqsadi – huquqni muhofaza qilish organlari e'tiborini jalb qilmaslik uchun ma'lum vaqtdan keyin kelib chiqishining qonuniyligini ta'minlashdan iborat.

Ikkinchi bosqichda legallashtiruvchi shaxslar tomonidan moliyaviy vositalar, mulkchilik, xo'jalik shartnomalari va boshqa yuridik operatsiyalarda shaxsan yoki vositachilar orqali tashqi huquqiy usullarni qo'llab, jinoiy daromadlar noqonuniy manbalardan ajratib olinadi. Ushbu asosiy bosqichning xilma-xilligi (o'zgaruvchanligi) cheksiz bo'lib, bunda jinoiy daromadlar yashirin ravishda qonuniylashtirilishi va hech qanday izlarni qoldirmasligi mumkin bo'lib, legallashtirish mexanizmi, jinoiy daromadlardan foydalanish, shu jumladan terroristik

va boshqa jinoiy guruhlarning moliyalashtirilishi alomatlarini aniqlashni qiyinlashtiradi.

Mazkur bosqichda jinoyatlar naqd pulga va naqd pulsiz moliyaviy operatsiyalar orqali sodir etilishi, shu jumladan, elektron pul o'tkazmalaridan foydalangan holda bank hisob raqamlarini o'tkazish, pochta va telegraf xizmatlari orqali naqd pul yuborish, oltin-valyuta qimmatliklari, turli mol-mulk va tashkilotlarning aktivlari, qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish, ular orasida soxta moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirilib, turli yutuqlarga egalik qilinishi mumkin.

Jinoiy muhit uchun o'ziga xos jozibadorlikni turli davlatlarda mavjud bo'lgan offshor zonalar tashkil etib, ular jinoiy daromadlarni soliq to'lashdan ozod etish, moliyaviy aktivlarni erkin tarzda kiritish va olib chiqib ketish, har qanday shaxsning, shu jumladan chet elliklarning nomiga firma va kompaniyalarni rasmiylashtirish imkonini beradi.

Shunisi etiborliki, xorijiy mamlakatlar bilan xalqaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, mamlakatimiz uchun ijobiy jihatlar bilan birga, jinoiy daromadlarni legallashtirishda xalqaro aloqa kanallaridan keng foydalanish xavfini tug'dirmoqda.

3. Legallashtirish vositalari (usullari);

Jinoiy daromadlarni legallashtirish usullari (uslublari) juda xilma- xildir va ularning to'liq ro'yxati mavjud emas, ularni aniq guruhlashtiruvchi xususiyatlarga ko'ra tasniflashning murakkabligi faqat ushbu toifadagi jinoyatlarning tergov jarayonida duch kelgan legallashtirishning keng tarqalgan usullarini (uslublarini) o'rganishga imkon beradi.

Bundan tashqari, mazkur jinoyatlar ijtimoiy-iqtisodiy, axloqiy va ma'naviy asoslarga, davlat va jamiyat hayotining ichki siyosiy barqarorligiga yuqori darajada xavf tug'dirayotganiga qaramay, jinoiy daromadlarni legallashtirish obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra latent jinoyatlardan biridir.

Jinoiy daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoiy faoliyat, asosan, moliyaviy bitimlar, oldi-sotdi bitimlari, kreditlar, investitsiyalar, tadbirkorlik faoliyati va soxta xo'jalik faoliyatlari davomida amalga oshiriladi. Jinoiy daromadlarni legallashtirishni kriminalistik jihatdan aniqlashning eng muhim elementlaridan biri bo'lib, qoida tariqasida legallashtirish ketma-ket (ba'zan bir vaqtda) sodir etiladigan harakatlar majmuidan iboratdir.

4. Jinoyatchi shaxsi (portreti).

Jinoiy daromadlarni legallashtirish jinoyatining subyektini aniqlash masalasi jinoyat-protsessual talab, shu jumladan shaxsni identifikatsiyalash bilan juda bog'liqdir. Kriminologiyaning umumiy nazariyasida, jinoyatchi shaxsini o'rganish va jinoyatchilar portretini tuzish bo'yicha kriminalistik tavsiyalarni samarali qo'llash imkoniyati cheklanganligi sababli yetarli darajada o'rganilmagan.

Biroq, qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyoti doirasida ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlarini belgilovchi huquqiy, protsessual, kriminologik va sud-ekspertizalari jarayonida har bir jinoyatni tergov qilishni tashkil etishda jinoyatchi shaxsi haqidagi ma'lumot zarur.

Jinoyatchi shaxsi tekshiruvi ikki xil ma'lumot to'plashdan iborat:

–biografik ma'lumotlar, ijtimoiy kelib chiqishi va moddiy ahvoli, jismoniy va psixologik holati to'g'risidagi axborotni o'z ichiga olgan individualizatsiya;

–ijtimoiy xususiyatlari, ijtimoiy-siyosiy yo'naltirilganligi, kundalik hayotdagi xatti-harakatlari to'g'risidagi axborotni o'zida mujassamlashtiradi.

Bundan tashqari, jinoyat sodir etishda shaxsning xulq-atvori, jinoyatga nisbatan munosabati, harakat qilish uchun motiv, jinoyatni tergov qilish vaqtidagi xatti-harakati va boshqa ma'lumotlar muhim omil bo'lib xizmat qiladi.[2]

O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 243-moddasida Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyati ko'rsatilgan bo'lib, unga muvofiq, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, ya'ni mulk (pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk) jinoiy faoliyat natijasida topilgan bo'lsa, uni o'tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo'li bilan uning kelib chiqishiga qonuniy tus berish, xuddi shuningdek bunday pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, ko'chirish usulini, pul mablag'lariga yoki boshqa mol-mulkka bo'lgan haqiqiy egalik huquqlarini yoki uning kimga qarashlilikini yashirish yoxud sir saqlash, — besh yildan o'n yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.(3)

Mazkur jinoyatning bevosita obyekti respublika iqtisodiy faoliyati sohasida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlar, shuningdek, jamoat xavfsizligini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlardir. Jinoiy faoliyat natijasida aybdor qo'lga kiritgan daromadlar, ya'ni mulk (pul mablag'lari yoxud boshqa ashyolar) jinoyatning predmeti hisoblanadi.

Odatda mazkur qilmishning predmeti talon-toroj qilish, kontrabanda, tovlamachilik, giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish, fohishaxona ochish yoki saqlash, pornografiya materiallarini tayyorlash yoki tarqatish kabi jinoyatlarni sodir etish oqibatida olingan ashyolardir.

Obyektiv tomondan jinoyat jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarnilegallashtirish, ya'ni mulk (pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk) jinoiyfaoliyat natijasida topilgan bo'lsa, uni o'tkazish, mulkka aylantirish yoxud almashtirish yo'li bilan uning kelib chiqishiga qonuniy tus berish, xuddi shuningdek, bunday pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, ko'chirish usulini, pul mablag'lariga yoki boshqa mol-mulkka bo'lgan haqiqiy egalik huquqlarini

yoki uning kimga qarashliligini yashirish yoxud sir saqlash kabi harakatlarda ifodalanadi.

O‘tkazish deganda, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar bilan banklarda bank bilan tuzilgan omonat shartnomasiga ko‘ra biron-bir moliyaviy operatsiya o‘tkazilishi tushuniladi.

Aylantirish deganda, jinoiy faoliyatdan olingan mol-mulkka qonuniy tus berish maqsadida unga egalik qilish, foydalanish, tasarruf qilish uchun oldi-sotdi, almashtirish, sovg‘a qilish va fuqarolik huquqiy bitimlar tuzish, qonuniy tadbirkorlik yoki ishlab chiqarish tuzilmasini tashkil etish yoxud ular faoliyatining ishlab turishini ta‘minlashga sarflanishi tushunilishi kerak.

Almashtirish deganda, jinoiy faoliyatdan o‘zbek so‘mida olingan daromadlarni boshqa chet el valyutasiga konvertatsiya qilish tushuniladi. JK 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyat shu modda dispozitsiyasida sanab o‘tilgan harakatlardan birontasi sodir etilgan paytdan e‘tiboran tugallangan deb e‘tirof etiladi.

Subyektiv tomondan jinoyat to‘g‘ri qasd bilan sodir etiladi. Jinoyatni sodir etish motivi va undan ko‘zlangan maqsad jinoyatning kvalifikatsiyasiga ta‘sir etmaydi.

Jinoyatning maqsadi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni oshkorlashtirishdir.

Ushbu jinoyatning subyekti 16 yoshga to‘lgan, aqli raso va jinoiy faoliyat natijasida olingan daromadlarni oshkorlashtirishda ishtirok etgan jismoniy shaxs hisoblanadi [4]

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi qarorida ham sudlarning e‘tibori jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jamiyat hayotining turli sohalarida uyushgan jinoyatchilik tug‘ilishi va faoliyat ko‘rsatishi uchun zarur shart-sharoit yaratishi tufayli milliy xavfsizlikka jiddiy tahdid solishiga qaratilishi, sudlarga JK 243-moddasida nazarda tutilgan daromadlarni legallashtirish tariqasidagi jinoyatning predmeti bu jinoiy faoliyat natijasida topilgan pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk hisoblanishi, ushbu pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk ularni legallashtirishdan oldin qasddan sodir etilgan ijtimoiy-xavfli qilmish (asosiy jinoyat deb yuritilishi) orqali topilishi tushuntirib o‘tildi.

Shuningdek, asosiy jinoyatlarga, jumladan : shaxsga qarshi haq evaziga sodir etiladigan jinoyatlar (masalan, g‘araz niyatlarda odam o‘ldirish, fohishaxonalar saqlash, odam savdosi); iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar (masalan, o‘g‘irlik, bosqinchilik, tovlamachilik, talonchilik, firibgarlik, o‘zlashtirish yoki rastrata qilish yo‘li bilan talon-toroj qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashdan bo‘yin tovlash); hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlari faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar (masalan, pora olish, qonunga xilof ravishda mulkiy

manfaatdor bo‘lish); jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar (masalan, kontrabanda, o‘qotar qurol yoki kuchli ta’sir qiluvchi moddalarni, giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish va h.k.) kirishi, bunda bir yoki bir necha asosiy jinoyat sodir etilganligi, ular alohida bir shaxs, uyushgan guruh yoki jinoiy uyushma tomonidan, O‘zbekiston Respublikasi yoxud boshqa mamlakat hududida sodir etilganligi, legallashtirilayotgan mulk sodir etilgan jinoyat natijasida bevosita yoki bilvosita qo‘lga kiritilganligi ahamiyat kasb etmasligi ko‘rsatib o‘tildi.

Bundan tashqari, mazkur qarorda daromadlarni legallashtirishga ta’rif berilgan bo‘lib, unga ko‘ra, JK 243-moddasi mazmuniga ko‘ra, daromadlarni legallashtirish deganda, aybdor tomonidan jinoiy faoliyatdan olingan pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkning kelib chiqishiga ularni o‘tkazish, mulkka aylantirish yoki almashtirish, shuningdek, ularning asl xususiyatini, manbaini, turgan joyini, tasarruf etish, ko‘chirish usulini, pul mablag‘lariga yoki boshqa mulkka nisbatan haqiqiy egalik huquqlarini yoki uning kimga qarashliligini yashirish yoxud sir saqlash yo‘li bilan qonuniy tus berilishi tushunilishi lozim.

Jinoiy faoliyatdan olingan pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulkning kelib chiqishiga qonuniy tus berilishi, odatda, bunday pul mablag‘lari yoki mulkka nisbatan moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish va/yoki bitimlar tuzishda ifodalanadi.

Qarorda jinoiy yo‘l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish faktini isbotlashda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki bunday pul mablag‘lari yoki boshqa mol-mulk nomiga rasmiylashtirilgan uchinchi shaxslarda daromadlarning qonuniy manbalari mavjud emasligidan dalolat beruvchi holatlar shaxs tomonidan JK 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatning obyektiv tomonini tashkil etuvchi harakatlar sodir etilganligini tasdiqlovchi dalillar majmui bilan birga inobatga olinishi lozimligi ko‘rsatib o‘tildi.

Shuningdek, sudlar daromadlarni legallashtirishni jinoiy yo‘l bilan topilgan mulkni olish yoki o‘tkazish jinoyatidan farqlashlari lozimligi, jumladan, jinoyat (masalan, o‘zganing mulkini talon-toroj qilish) natijasida topilgan mulkni olish yoki o‘tkazish, agar bundan mulkka qonuniy egalik ko‘rinishi berilmayotgan bo‘lsa (masalan, texnik pasport yoki o‘g‘irlangan avtomobilni sotish uchun beriladigan ishonchnoma qalbakilashtirilgan), daromadlarni legallashtirish (JK 243-moddasi) tarkibini tashkil etmasligi ham ta’kidlab o‘tildi. [5]

Tergovni muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar noqonuniy faoliyatdan (masalan, noqonuniy tadbirkorlik, pora olish va hokazolardan) olingan pullar qonuniy faoliyatni (uy sotib olish) amalga oshirishga sarflanganligini isbotlashlari kerak.

Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashda sud tizimi alohida o‘rin tutadi. Sud organlari jismoniy shaxslarning pul yuvishda aybdorligini isbotlashda

quyidagilarga e'tibor berishlari lozim:

- daromadlarni yuvish mexanizmiga jalb qilingan mulk jinoiy faoliyatdan olingan daromadlar bo'lganligi;
- pul yuvish muayyan maqsadda amalga oshirilganligi.

Demak, legallashtirishning predmeti, eng avvalo, o'g'irlik, kontrabanda, tovlamachilik, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, qurollarning noqonuniy aylanishi, noqonuniy tadbirkorlik va bank faoliyati, uy-joylar tashkil etish yoki saqlash kabi jinoyatlarni sodir etish natijasida olingan mulkdir.

Jinoyat subyektlari jinoiy yo'l bilan orttirilgan mol-mulk bilan moliyaviy bitimda yoki bitimda ishtirok etuvchi barcha shaxslar, shu mulkni jinoiy yo'l bilan bevosita qo'lga kiritib, keyin uni qonuniylashtirish choralari ko'rgan shaxslar va boshqa shaxslardir.

Xususan, banklar, fond va birjalar xodimlari uyushgan guruh tarkibida jinoiy yo'l bilan sotib olingan mol-mulkni legallashtirishda ko'p hollarda qatnashadi.[6]

Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 174, 174-1-moddalari ushbu jinoyatlarning qasddan sodir etilishini ko'rsatadi. Jinoyat yo'l bilan olingan pul mablag'lari va boshqa mol-mulkni legallashtirishda ishtirok etgan shaxslarni javobgarlikka tortish uchun ularning ishtirokida moliyaviy bitim yoki boshqa bitim sodir etilganligi to'g'risida xabardorligini aniqlash va isbotlash zarur.

Jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul yoki boshqa mol-mulk evaziga amalga oshirilayotgan tadbirkorlik yoki boshqa iqtisodiy faoliyat sifatida va bunday harakatlarni sodir etishga intilishlar mavjudligi aniqlanadi. [7]

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilishda isbotlanishi lozim bo'lgan har bir holatlarga sinchkovlik bilan e'tibor qaratilishi, kelgusida bu kabi o'xshash jinoyatlarni to'la aniqlash, ochish va tergov qilishda ahamiyati yuqori bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. D.B.Bazarova, M.X.Kadirova, A.A.Xakberdiev, A.A.Xujanazarov. Jinoyat daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilish: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2019. – 161 b.
2. D.B.Bazarova, M.X.Kadirova, A.A.Xakberdiev, A.A.Xujanazarov. Jinoyat daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoyatlarni tergov qilish: o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2019. – 161 b.
3. O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksi. www.lex.uz.
4. Rustambayev M.X. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 5. Maxsus qism. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar. harbiy xizmatni o'tash tartibiga qarshi jinoyatlar. Darslik.2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan. – T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti,

2018. – 367 bet.

5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining “Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga oid ishlar bo‘yicha sud amaliyotining ayrim masalalari to‘g‘risida”gi Qarori. Toshkent sh.,2011-yil 11-fevral,1-son.

6. “Legallashtirish bilan bog‘liq jinoyatlarni tergov qilish xususiyatlari” RF Ta‘lim va fan vazirligi Federal davlat byudjeti oliy ta‘lim muassasasi "Penza davlat universiteti" Roshchin I. V. Murzina L.I. Bityutskiy E.V.